

Art. 73a.

De notarissen zijn verplicht van hunnen vermogenstoestand en van alles wat hun werkkring betreft, eene zoodanige boekhouding te voeren, dat daaruit te allen tijde hunne regten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Zij zijn gehouden inzage van hunne boekhouding te geven aan de Kamer van Toezigt en aan de bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen personen.

Bij dezen algemeenen maatregel wordt tevens het toezigt op de nakoming van deze verplichting geregeld.

Art. 73b.

Het is den notarissen niet geoorloofd direct of indirect :

1. gelden ter leen of in bewaring te nemen tegen intrest, met uitzondering van gelden redelijkerwijs benodigd, hetzij voor persoonlijke doeleinden, hetzij voor of in verband met de uitoefening hunner ambtsbediening;

2. zich borg te stellen of in te staan voor schulden van anderen, met uitzondering van het instaan voor koop- of pacht-penningen bij openbare verkooping of verpachtingen, waar dit thans gebruikelijk is.

Op 3 Juli 1930 is bovenbedoeld wetsontwerp door de Regeering bij de Tweede Kamer der Staten Generaal ingediend. Behoudens eene kleine aanvulling is het ontwerp geheel gelijk aan het ontwerp der Staatscommissie. De aanvulling bestaat uit de volgende zinsnede :

De kosten van dit toezicht (art. 73a.) komen ten laste van de notarissen, overeenkomstig bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen voorschriften.

In de Memorie van Toelichting zegt de Minister omtrent deze aanvulling :

„Dit is eene aanvulling van het voorstel der Commissie, zooder welke de kosten op den Staat zouden drukken. Het voorgedragen stelsel sluit aan bij dat, hetwelk ook is toegepast bij de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf 1922 (Staatsblad no. 716). Gelijke behandeling is aangewezen, nu het juist de niet-ambtelijke werkzaamheden der notarissen betreft, welke de uitoefening van toezicht noodig maken.”

B. MATEN

**NIEUWE REGELING DER FINANCIËLE VERHOUDING
TUSSCHEN HET RIJK EN DE GEMEENTEN**

Zoo af en toe bereiken ons uit de dagbladen berichten van de heffingen, die de gemeenten zich voorstellen voor 1931 en 1931/2. Deze publicaties zijn een uitvloeisel van de wet van 15 Juli 1929, S. 388, houdende herziening van de financiële verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten, van de afschaffing vanaf 1 Januari 1931 van de wet van 24 Mei 1897, S. 156 en van de nadere wettelijke voorziening getroffen bij de wet van 14 Juni 1930, S. 245, welke ook die van 15 Juli 1929, S. 388 wijzigde. Beide wetten zijn gecontrasigneerd door de Ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Landbouw. Het volgende overzicht beoogt de kennis bij te brengen noodig voor de beoordeeling dezer op het stuk der belastingen telkens verschijnende publicaties, althans de beginselen aan te geven waarnaar die beoordeeling gefundeerd kan geschieden. Ook hier geldt ongetwijfeld Bacon's geveleugeld woord „Knowledge is power”. Inderdaad mag met recht van een groote verandering gesproken worden. Werkelijkheid is geworden Uhland's uitspraak: „Nun muss sich Alles. Alles wenden”.

Bij art. 1 der genoemde wet van 15 Juli 1929 is een *gemeentefonds* ingesteld, waaruit de gemeenten 75 % der jaarwedden van

Burgemeester en Secretaris ontvangen tot een maximum van f 3000 en een uitkeering per inwoner naar zekere wettelijke formule, wel eens de tooverformule genoemd (artt. 3 en 4). Het gemeentefonds wordt gevoed door de gemeentefondsbelasting, zijnde een plaatselijke inkomstenbelasting naar een voor alle gemeenten van het Rijk uniform tarief en door 50 opeenten op de vermogensbelasting. Het nivelleeren van den gemeentebelastingdruk over het geheele land heeft hierbij voorgezeten. En dit is ongetwijfeld een groote, zoo niet de grootste verbetering, al zal ze Nederland op belastinggebied nog niet maken tot het land van „melk en honig” uit Exodus 3 vers 8.

Komen we thans successievelijk tot de onderscheidene heffingen en mogen we daarbij zijn naar de woorden van Cats „De keerse die voorgaet”.

Gemeentefondsbelasting.

Reeds hierboven genoemd; de gemeentelijke of plaatselijke inkomstenbelasting verdwijnt van het tooneel. Het is een directe belasting naar het inkomen, die vanaf 1 Mei 1931 door het Rijk ten behoeve van het gemeentefonds zal worden geheven naar het progressieve tarief van art. 15 en met als grondslag het zuiver inkomen, vastgesteld volgens de regelen (behalve art. 99), die gelden voor de heffing van de rijksinkomstenbelasting en waarop de kinderaftrek van art. 38 der wet op de inkomstenbelasting 1914 is toegepast (artt. 12a en 14). Bij gemeenteverordening wordt bepaald in welke van de drie klassen de gemeente wordt gerangschikt. Rangschikking eener gemeente van de 1e naar de 2e klasse heeft stijging van de opbrengst der gemeentefondsbelasting ten gevolge.

Gemeentepceenten op de gemeentefondsbelasting worden hetzij op alle aanslagen tot een gelijk getal geheven, hetzij naar een geleidelijk stijgend getal. Het getal mag niet hoger dan 80 zijn. Indien eene gemeente er niet in slaagt de begroting sluitend te maken, kan het getal gemeentepeenten tot ten hoogste 100 worden opgevoerd. Van de bevoegdheid tot geleidelijke stijging, welke uiteraard minder opbrengst geeft dan de 80 opeenten, wordt dan geen gebruik gemaakt (art. 22). Een progressieve opeentenregeling, die tot boven 80 opeenten uitgaat, is ontoelaatbaar.

Opeenten op de hoofdsom der Rijksinkomstenbelasting mogen de gemeenten niet heffen.

Grondbelasting

Met ingang van 1 Januari 1931 wordt aan de gemeenten volgens bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen regelen uitgekeerd $\frac{3}{4}$ van de zuivere opbrengst van de hoofdsom der grondbelasting, gebouwd en ongebouwd, ter plaats geheven (artt. 20 en 39 alinea 2).

Bovendien kunnen de gemeentebesturen opeenten op de hoofdsom der grondbelasting heffen (art. 21).

Personeele belasting

Vanaf 1 Januari 1931 wordt de personeele belasting van Rijkswegen ten behoeve van de gemeenten van aanslag geheven (art. 30). Voor de heffing dier belasting blijven de gemeenten in 9 klassen verdeeld; de classificatie wordt echter bij gemeenteverordening bepaald. Bij gemeenteverordening kan het belastingpercentage (10) voor de huurwaarde door een ander vervangen worden of door geleidelijk stijgende percentages. Gelijkelijk kan worden bepaald, dat de belastingbedragen voor meubilair, dienstboden, paarden, motorrijtuigen, pleziervaartuigen en biljarten door andere worden vervangen of dat behoudens voor huurwaarde en motorrijtuigen geen belasting zal worden geheven (art. 31 duodecies). Zoo is aan den gemeenteraad van Rotterdam verzocht de belasting op biljarten af te schaffen. De gemeenten kunnen opeenten op de hoofdsom der personeele belasting heffen (art. 21), de Provincie en het Rijk niet meer (artt. 33 en 36). Die opeentenhffing kan progressief

zijn en in het algemeen onbepaald uitgaan; art. 247 gemeentewet blijft toch geheel ongewijzigd voortbestaan.

Vermogensbelasting

Ten behoeve van het gemeentefonds worden 50 opeenten op de vermogensbelasting geheven (art. 12b.). Bovendien kunnen de gemeenten tot hoogstens 50 opeenten op de hoofdsom der vermogensbelasting heffen (artt. 21 en 24). De vroegere hoogstens 100 gemeenteopeenten op de vermogensbelasting volgens art. 246a der Gemeentewet zijn dus tot de helft teruggebracht; waarbij men echter niet vergete de 50 overige opeenten op de vermogensbelasting, die in het gemeentefonds vloeien. Hier is l'art de grouper les chiffres aan het woord.

Woonforensenbelasting

Er kan eene directe belasting geheven worden van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er gedurende het belastingjaar meer dan 90 malen nachtverblijf houden, anders dan als verpleegde in een krankzinnigengesticht of ziekenhuis, of er op meer dan 90 dagen van dat jaar voor zich of hun gezin eene gemeubileerde woning beschikbaar houden. Tot het heffen dezer belasting op woonforensen bestaat derhalve geen verplichting. De belasting wordt geheven naar den duur van het verblijf, naar de huurwaarde der gemeubileerde woning of naar andere bij de verordening vast te stellen uiterlijke kenteekenen, doch het bedrag mag niet onmiddellijk om middellijk afhankelijk zijn van het inkomen of een deel van het inkomen (artt. 26 en 39, laatste lid). Door het vervallen o.a. van art. 244a Gemeentewet (art. 23) houdt vanaf 1 Mei 1931 de werkforensenbelasting op te bestaan, een heffing die — 't behoeft nauwelijks gezegd — tot veel rechtmatige critiek heeft aanleiding gegeven. Van het pendant, de zakelijke belasting op het bedrijf, kan slechts verklaard worden, dat de gemeenten tot heffing bevoegd blijven (art. 21), terwijl het daarop betrekking hebbend art. 242e gemeentewet intact bleef.

Ziehier, waarde lezer, een overzicht in naar ik hoop bevattelijke vorm van wat ik u zoo volledig mogelijk op dit chapter wenschte mede te deelen. Dat het in het teeken van belangstelling staat bewijst wel de niteenzetting die *Mr. P. J. Oud* eenigen tijd geleden in deze voor de A.V.R.O. gaf.

B. VAN DEN BERG

BOEKBEORDEELING

HANDBUCH FÜR DAS REVISIONS- UND TREUHAND-WESEN

von Dr. WILHELM VOSS
1930 C. E. Poeschel Verlag — Stuttgart

Het verschijnen van dit boek is ongetwijfeld een belangrijke gebeurtenis voor het accountantsberoep in Duitschland. Dr. *Wilh. Voss*, die sedert vele jaren de secretaris was van het Verband Deutscher Bücherrevisoren, en die als hoofdredacteur van het Archiv für das Revisions- und Treuhandwesen, belangrijke publicaties op zijn naam heeft staan, die als een der vertegenwoordigers van het beroep in Duitschland de internationale congressen meemaakte, heeft het oor van de Deutsche beroepsgenooten niet alleen, maar ook van den handel en de industrie. Wat hij in een handboek omtrent den stand van het beroep in Duitschland mededeelt, en omtrent de opvattingen betreffende de beroepsuitoefening aldaar, mag zeker ook over de grenzen de aandacht trekken, als zijnde de uiting van het gevoelen van de meerderheid der ernstige Deutsche beoefenaren van het accountantsberoep. Ik heb met groote belangstelling van het pas verschenen boek kennis genomen, en constateerde bij het doorlezen met vreugde, dat ook in Duitschland een krachtig

streven bestaat, om het beroep aan te passen aan de steeds groeiende eischen, die het bedrijfsleven er aan stelt.

In het voorwoord zet hij het doel uiteen, waarmee zijn boek geschreven werd, en wij moeten het boek dus ook uit dien gezichtshoek beoordeelen.

„Es fehlt aber an einer einheitlichen, systematischen Gesamtdarstellung des ganzen Gebietes. Diese Lücke in etwa auszufüllen habe ich versucht.“

Op Duitsch-grondige wijze heeft Dr. *Voss* zich aan dezen arbeid gezet, en hij is daarin naar mijne meening goed geslaagd. Hij heeft niet getracht, alle problemen, die hij aangeroerd heeft, zelf op te lossen. Hier en daar heeft hij zich ertoe bepaald, mede te deelen, tot welke resultaten het onderzoek dier problemen tot nu toe geleid heeft, om het aan specialisten over te laten het onderzoek verder voort te zetten, maar omtrent vele andere vraagstukken, doet hij duidelijk zijn oplossing aan de hand. Nergens is hij te uitvoerig, overal leest men hem met genoegen.

Na een kort geschiedkundig overzicht van het ontstaan van het accountantsberoep wijdt Dr. *Voss* het eerste deel van zijn werk aan den tegenwoordigen stand van het beroep in Duitschland en in het buitenland. Hij toont daarin ook met groote belangstelling de ontwikkeling en de uiterlijke verschijning van het beroep in het buitenland te hebben bestudeerd.

Waar hij nog in vele belangrijke landen, de vrijheid om het accountantsberoep uit te oefenen, heeft geconstateerd, is hij toch van meening, dat deze vrijheid in strijd is met het wezen van het accountantsberoep. Het stellen van den eisch om een algemeene regeling van het beroep te treffen, is ook z.i. niet in strijd met de leer der bedrijfsvrijheid; deze algemeene regeling van opleiding voor en uitoefening van het beroep, is voor den accountant even noodig als voor arts en rechtsgeleerde. Hij erkent, dat de strijd daarover ook in Duitschland nog lang niet uitgestreden is, omdat weliswaar het instituut van Beëdigde Bücherrevisoren meer en meer vasten voet verkrijgt, maar aan den anderen kant de eischen voor de beëdiging nog ver uiteenliggen. Ook in dit opzicht heeft het Verband echter reeds belangrijke resultaten behaald.

In dit hoofdstuk worden verder de onderwerpen behandeld, die vooral voor de Deutsche beroepsgenooten belangrijk zijn, o.a. onder welke van de talrijke Deutsche belastingwetten zij vallen, maar ook voor den buitenlander zijn van belang, de uiteenzettingen betreffende de begrenzing van het beroep, de tegenstelling Einzelrevisor en Treuhandgesellschaft, de Assistenten-Frage, de Ausbildung zum Beruf, die ideellen Grundsätze des Berufs, die Verantwortlichkeit, enz.

Wat de begrenzing van het beroep betreft, zien wij die ongeveer geteekend als bij ons, scherp kunnen die grenzen natuurlijk niet zijn, zij vloeien hier en daar wat uit, maar de trustee werkzaamheden schijnen, ook voor den „Einzelrevisor“, in Duitschland belangrijker dan bij ons, terwijl overigens ook het optreden als belastingdeskundige meer binnen het beroep getrokken is, dan in Holland, waar speciale deskundigen op dat gebied gegroeid zijn.

Het Verband Deutscher Bücher-Revisoren heeft in een wetsontwerp, de werkzaamheden, die onder het beroep vallen, als volgt geschetst:

1. Revisionstätigkeit.

Laufende und einmalige Revision von Büchern und Bilanzen, Durchführung von Betriebsorganisationen und -reorganisationen, Prüfung von Kalkulationen und Selbstkostenrechnungen.

2. Treuhändertätigkeit und Wirtschaftsberatung.

Vermögensverwaltung, Nachlassregulierung, Pfandhalter-schaft, allgemeine Wirtschaftsberatung, Vorbereitung und Durchführen von Gründungen, Umwandlungen, Auseinandersetzungen, Sanierungen, Liquidationen, Geschäftsaufsicht und Concursverwaltung, Erstatte von privatwirtschaftlichen Gutachten, Beratung und Vertretung in Steuerangelegenheiten.